

O'QISHGA BO'LGAN QIZIQISHNI OSHIRISH, O'ZLASHTIRMASLIKNI OLDINI OLUVCHI OMIL SIFATIDA

Ibragimova Dilfuza Rivojiddinovna
Namangan davlat pedagogika instituti
magistranti

Annatsiya: O'qituvchi o'quvchilarni rag'batlantirib, ularning yaxshi ishlashlariga mayl va xohish uyg'otib «Endi sizlar kichkina bolalardek emas, balki haqiqiy o'quvchilardek ishlayapsiz!» deganda, kichik maktab yoshidagi o'quvchilar, xususan birinchi va ikkinchi sinf o'quvchilari, o'zlaridan faxrlanadilar, kuch-quvvatlarining ortganini sezadilar. Psixologik jihatdan olganda mana shuning o'zi o'quvchilarda tarkib topayotgan ko'nikma va malakalarni mustahkamlashdan iboratdir.

Kalit so'zlar: ta'lim, barkamol inson, boshlang'ich sinf, aoliyat, qiziqish, noshudlik, yalqovlik, beparvolik, krossvordlar, rebuslar.

Аннотация: Учитель подбадривал учеников и вызывал у них желание хорошо работать, говоря: «Теперь вы работаете не как маленькие дети, а как настоящие ученики!» дети младшего школьного возраста, особенно первоклассники, гордятся собой и чувствуют, что их силы возросли. С психологической точки зрения именно поэтому оно заключается в укреплении навыков и компетенций, которые развивают студенты.

Ключевые слова: образование, совершенный человек, начальный класс, реальность, интерес, праздность, лень, невнимательность, кроссворды, ребусы.

Annotation: The teacher encouraged the students and made them want to work well, saying "Now you are not working like little children, but like real students!" children of junior school age, especially first and second graders, are proud of themselves and feel that their strength has increased. From a

psychological point of view, this is why it consists in strengthening the skills and competencies that students are developing.

Key words: education, perfect person, primary class, reality, interest, indolence, laziness, carelessness, crosswords, rebuses.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta'lim siyosatining muhim maqsadlaridan biri yosh avlodni har tomonlama barkamol insonlar qilib tarbiyalashdir. Albatta barkamol inson deganda ma'naviy jihatdan etuk, o'z vatanining tarixi, buguni va kelajagi uchun qayg'uradigan, shuningdek jamiyatning iqtisodiy taraqqiyotiga o'z hissasini qo'shgan, qo'shish ishtiyoqida yonib yashaydigan shaxsni tushunish bugungi kun talabiga mos keladi.

O'quvchilarda bilimlarni o'zlashtira olmaslikning sabablaridan bittasi bu o'qish jarayoniga qiziqmaslik hisoblanadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilishga bo'lgan qiziqishlarini shakllanishida ularning maktab ta'limiga tayyorligi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim jarayoni samaradorligini yuqori darajaga ko'tarish, komil inson shaxsi rivojlanishini ta'minlash vazifasini amalga oshirish bolaning maktab ta'limiga tayyorligini qanchalik to'g'ri e'tiborga olinishiga bog'liq

O'qish faoliyatining mazmuniga, bilim orttirishga qiziqishning tarkib topishi o'quvchilarning o'z yutuqlaridan qanoatlanish hissi bilan bog'liqdir. Bunday qanoatlanish hissi o'kituvchining ma'qullashi, hatto eng kichkina muvaffaqiyatni, oldinga qarab siljishni ham qayd qilish bilan paydo bo'ladi. O'qituvchi o'quvchilarni rag'batlantirib, ularning yaxshi ishlashlariga mayl va xohish uyg'otib «Endi sizlar kichkina bolalardek emas, balki haqiqiy o'quvchilardek ishlayapsiz!» deganda, kichik maktab yoshidagi o'quvchilar, xususan birinchi va ikkinchi sinf o'quvchilari, o'zlaridan faxrlanadilar, kuch-quvvatlarining ortganini sezadilar. Psixologik jihatdan olganda mana shuning o'zi o'quvchilarda tarkib topayotgan ko'nikma va malakalarni mustahkamlashdan iboratdir. Muhimi shundaki, o'quvchi o'z muvaffaqiyatidan xursand bo'lsin. Hatto arziyas muvaffaqiyatsizlikni ham

taxminan quyidagi tarzda sharhlab berish foydalidir: «Sen endi ancha yaxshi yozadigan bo'lding. Bugun yozganingni bundan bir hafta avval yozganing bilan solishtirib ko'rgin. Barakalla! Yana ozgina g'ayrat qilsang, juda yaxshi yozadigan bo'lib olasan!» Ravshanki, bunday rag'batlantirish o'quvchi vijdonan ishlagandagina foydali bo'ladi. Ochiqdan-ochiq noshudlik, yalqovlik va beparvolik uchun, albatta, odob bilan tanbeh berish kerak.

Shuning uchun bunday vaziyatlarda bolaning individual psixologik xususiyatlarini inobatga olish, shunday vaziyatlarda uchragan muvaffaqiyatsizliklari, noqulay ahvolga tushib qolgan holatlari haqidagi xotiralaridan xolis bo'lishiga yordam berish maqsadga muvofiqdir. Bunda turli psixologik treninglarni o'tkazish, didaktik va rolli o'yinlardan foydalanish bolaning o'quv jarayoniga va bilishga bo'lgan qiziqishlarini yanada mustahkamlaydi.

Boshlang'ich ta'lim o'quvchilar bilim olishining poydevori hisoblanar ekan, mazkur sinfdan boshlab, o'quvchilarda bilishga bo'lgan qiziqishlarni rivojlantirishni taqozo etadi. Zero, 1-4 sinf o'quvchilarida qiziqishlarni rivojlantirishda o'quvchilarning yosh xususiyatlarini e'tiborga olish, ta'limni samarali tashkil etishda darslarni noan'anaviy tarzda o'tkazish, darslarda innovatsion metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. O'quvchilarda intellektuallik, mustaqil va erkin fikrga egalik, yuksak onglilik va intellektual madaniyatlik kabi hislatlarni shakllantirish eng muhim vazifalarimizdan biri bo'lishi kerak.

Boshlang'ich sinf o'qituvchisi o'quvchilarda o'qishga nisbatan qiziqishini rivojlantirishda quyidagi asosiy qoidalariga tayanishi lozim:

1. O'quvchilardagi bilishga nisbatan qiziqishini hamda aqliy mehnat jarayoniga nisbatan muhabbatni rivojlantirish uchun o'quv jarayoni shunday tashkil etilishi kerakki, unda o'quvchi faol harakat qilishi, mustaqil izlanishi, yangi

bilimlarni o'zi "kashf etishi" va muammoli harakterdagi masalalarni yechish uchun sharoit izlashi kerak.

2. Boshqa mehnat singari aqliy mehnat ham ko'p qirrali bo'lgan taqdirdagina qiziqarli bo'lishi mumkin. Bir turdagi ma'lumotlar va bir hil o'qitish o'quvchining juda tez zerikishiga sabab bo'ladi.

3. O'rganilayotgan fanga nisbatan qiziqishini namoyon etishi uchun ayni shu fan yoki bo'lim o'quvchining o'zi uchun qanchalar kerakligi, ahamiyati, foydaliligini bilishi juda muhim.

4. Yangi material qanchalar o'quvchi tomonidan avval o'zlashtirilgan bilimlar bilan bog'liq bo'lsa, u o'quvchi uchun shunchalar qiziqarli bo'ladi.

5. Haddan ziyod oson va haddan ziyod qiyin material o'quvchida qiziqish uyg'otmaydi. Berilayotgan bilimlar qiyin, lekin o'quvchining kuchi yetadigan darajada bo'lishi lozim.

Tajribali o'quvchilar o'rganilayotgan mavzu yoki bo'limning ahamiyatini ko'rsatish, o'quvchining o'quv faolligini oshirish uchun qiziqarli misollar, aqliy o'yinlardan keng foydalaniladi. Lekin ta'limdagi har bir beriladigan bilim yorqin, qiziqarli bo'lavermaydi. Shuning uchun iroda qatiyatlilik, mehnatsevarlik kabi hislatlarni komol toptirilishi nihoyatda zarurdir. Ana shu hislatlar o'quvchining kelgusida o'z-o'zini nazorat qilishga, o'z-o'zini baholashiga va mustaqil ta'lim olishiga asos bo'lishi kerak.

Yuqorida zikr etilgan fikrlarga asoslanib, quyidagi hulosalarga kelish mumkin:

1. Maktab ta'limi shaxsni rivojlantiruvchi ta'limga aylanmog'i lozim.
2. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari va turli fan o'qituvchilari o'z faoliyatlarini demokratik uslubga yo'naltirishlari zarur.
3. O'qituvchining o'quvchilarga bo'lgan munosabati, ularning ijodiyotiga, tafakkuriga bilish faoligiga, mustaqilligiga keng yo'l ochishi zarur.
4. Bola bajargan ish natijasi yaxshi bo'lmasa ham, uni kechagi bajargan ishiga nisbatan siljish borligi uchun rag'batlantirish, o'z navbatida kerakli natijaga

qanday erishish mumkinligini ko'rsatuvchi aniq ko'rsatmalar beriishi maqsadga muvofiqdir.

5. O'quvchilar o'z ish natijalari va tengdoshlarining ish natijalarini to'g'ri baholashga o'rgatib borish ham ta'limiy ham tarbiyaviy ahamiyat kasb etadi.

6. O'quvchi o'qitish obyekti bo'lib qolmasdan, balki o'z faoliyatini subektiga aylanishi lozim.

7. Ota –onalar ham bolada bilishga bo'lgan qiziqishlarni shakllanirish maqsadida turli adabiyotlar, krossvordlar, rebuslar va bolalar uchun mo'ljallangan gazeta va jurnallarni olib berishlari muhim.

8. Turli fan to'garaklari, maktablarga jalb etish ham bolada qiziqishlarni mustaxkmlashda va to'g'ri shakllanishida amaliy yordam beradi.

FOYDALANILAGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullajonova M. Boshlang'ich ta'lim o'quvchilarining o'zlashtira olmaslik sabablari G'G' Xalq ta'limi, 2002.- № 6.- B. 51-53.
2. Adizov B.R. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari.- Toshkent: Fan, 1997.-182-b.
3. Boltayeva Sh. Boshlang'ich ta'limda o'quvchilar ijodiy faoliyatini shakllantirish. // Xalq ta'limi, 2004, № 3.-34-34 betlar.
4. Давлетшин М.Г, М. Мавлонов, С. Туйчиева «Ёш даврлари ва педагогик психология» Тошкент-2004 й.
5. Sarsengali, B., & Shagyrbai, A. (2022). Діни философиядағы мейірбан және кемел адам түсінігі. Вестник КазНУ, Серия Религиоведение, 32(4), 50-59.
6. Ориббоева, Д. Д. (2022). О'QUVCHILARNI KASB TANLASHGA YO'NALTIRISHDA IJTIMOYIY KOMPETENTLIKNI TA'SIRI: <https://doi.org/10.53885/edinres>. 2022.8. 08.045 Oribboyeva Dilafro'z Dadamirzayevna NamDU Psixologiya kafedrası katta o'qituvchisi. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (8), 314-318.

7. Oribboyeva, D. D. (2019). STUDY OF SOCIAL COMPETENCE IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology, 1(4), 288-292.
8. Kamolova, A. O. Q. (2023). Pedagogik kasbi boshqa hamma kasblarning poydevoridir. Science and Education, 4(5), 988-992.
9. Kamolova, A., & Ergasheva, G. S. Q. (2022). Yosh avlodni tarbiyalashda xalq pedagogikasini manbalarining o'rganishning o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari. Science and Education, 3(12), 590-592.
- 10.6. Nishonova, M. Y., & Kamolova, A. O. (2021). O'SMIRLARGA HUQUQIY BILIM BERISHDA KEYS STADI TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH. Экономика и социум, (8 (87)), 42-45.
- 11.. Kamolova, A. O. Q., & Husaynova, S. I. (2023). O'smirlar o'rtasida axloqsizlikni oldini olishda pedagogik faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari. Science and Education, 4(2), 969-972.
- 12.qizi Kamolova, A. O. (2023). SINFDAN TASHQARI SPORT MASHG'ULOTLARI ORQALI O'QUVCHILARDA MILLIY G'URUR, QADRYATLAR, UMUM INSONIY XIS TUYG'ULARNI RIVOJLANTIRISH. Results of National Scientific Research International Journal, 2(8), 60-66.
- 13.Vol. 2 No. 8 (2023): Results of National Scientific Research International Journal Impact Factor **Published:** Aug 30, 2023**Keywords:**Ta'lim tarbiya tizimi, muassasalart, jismoniy tarbiya, sog'lomlashtirish mashg'ulotlari, o'quv mashg'ulotlari, psixologik xususiyatlari, mulliy g'urur, estetik dunyoqarash, estetik xatti-harakatlar.
- 14.Kamolova Azimaxon Odiljon qizi. (2023). SINFDAN TASHQARI SPORT MASHG'ULOTLARI ORQALI O'QUVCHILARDA MILLIY G'URUR, QADRYATLAR, UMUM INSONIY XIS TUYG'ULARNI

- RIVOJLANTIRISH. Results of national scientific research, 2(8), 60–66.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8320633>
15. Askarova, M. (2019). Development of reading and text comprehension skills in primary school students. In Scientific researches for development future (pp. 91-93).
16. Аскарова, М. (2023). BOSHLANG'ICH TA'LIMDA XALQARO BAHOLASH DASTURLARIDAN FOYDALANISHNING METODIK ASOSLARI: Asqarova Manzura, Namangan Davlat universiteti tadqiqotchisi. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (8), 89-92.
17. Avazbekovna, A. M. DEVELOPMENT OF CORRECT, CONSCIOUS, FLUENT READING IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS.
18. Yusubxonovna, S. S. (2022). TA'LIM JARAYONIDA DIDAKTIK O'YINLARDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI. PEDAGOGS jurnali, 24(1), 84-87.
19. Yusubxonovna, S. S. (2022). EKOLOGIK TA'LIM VA TARBIYANING NAZARIY VA METODIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH. Journal of new century innovations, 16(1), 16-19.
20. кизи Ахмедова, Д. С., & кизи Камолова, А. О. (2022). ЎСМИРЛАРДА МЕЪЁРДАН ХУЛҚИЙ ОҒИШ ХОЛАТЛАРИНИ КОРРЕКЦИЈАЛАШ ЖАРАЁНЛАРИДА ХУҚУҚИЙ САВОДХОНЛИКНИНГ АХАМИЯТИ. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(3), 413-416.